

AYOLLARDA TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASINING REPRODUKTIV SALOMATLIKKA TA'SIRI

Oslonova Yulduz Ravshan qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

DKTF Akusherlik va Gnekalogiya kafedrasi

99180 04 08

nshaxboz76@gmail.com

Abdubokiyeva Yulduz Xayrullayevna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

DKTF Akusherlik va ginikalogiya kafedrasi abdubokiyeva_yulduz@gmail.com

+998992940806

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18712727>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisdan ayollarda keng tarqalgan temir tanqisligi anemiyasining (TTA) reproduktiv salomatlik ko'rsatkichlariga ta'siri ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. TTAning hayz sikli buzilishlari, bepushtlik, homiladorlik asoratlari, perinatal natijalar va onalar o'limiga ta'siri o'rganildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa epidemiologik tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarda temir tanqisligi yuqori uchrashi va uning reproduktiv funksiyaga salbiy ta'siri isbotlangan. Tezisdan temir tanqisligini erta aniqlash, profilaktika va davolash reproduktiv salomatlikni yaxshilashda muhim omil ekani asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Temir tanqisligi anemiyasi, reproduktiv salomatlik, homiladorlik, bepushtlik, hayz sikli, gemoglobin, ferritin, ayollar salomatligi.

Аннотация: В данном научном тезисе на основе научных источников проанализировано влияние железодефицитной анемии (ЖДА), широко распространённой среди женщин, на показатели репродуктивного здоровья. Изучено влияние ЖДА на нарушения менструального цикла, бесплодие, осложнения беременности, перинатальные исходы и материнскую смертность. По данным Всемирной организации здравоохранения и других эпидемиологических исследований доказана высокая распространённость дефицита железа у женщин репродуктивного возраста и его негативное влияние на репродуктивную функцию. В тезисе обосновано, что ранняя диагностика, профилактика и лечение дефицита железа являются важными факторами улучшения репродуктивного здоровья.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, репродуктивное здоровье, беременность, бесплодие, менструальный цикл, гемоглобин, ферритин, здоровье женщин.

Abstract: This scientific thesis analyzes the impact of iron deficiency anemia (IDA), which is widespread among women, on reproductive health indicators based on scientific sources. The effects of IDA on menstrual cycle disorders, infertility, pregnancy complications, perinatal outcomes, and maternal mortality were studied. According to the World Health Organization and other epidemiological studies, the high prevalence of iron deficiency among women of reproductive age and its negative impact on reproductive function have been proven. The thesis substantiates that early detection, prevention, and treatment of iron deficiency are important factors in improving reproductive health.

Keywords: iron deficiency anemia, reproductive health, pregnancy, infertility, menstrual cycle, hemoglobin, ferritin, women’s health.

Kirish

Temir tanqisligi anemiyasi (TTA) dunyo bo’yicha eng keng tarqalgan oziqlanishga bog’liq kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, dunyo aholisining qariyb 30 % ida anemiya kuzatiladi va uning asosiy qismini temir tanqisligi tashkil etadi [1]. Ayniqsa, reproduktiv yoshdagi ayollar yuqori xavf guruhiga kiradi, bu esa hayz sikli orqali muntazam qon yo’qotish, homiladorlik va laktatsiya davridagi ehtiyoj ortishi bilan izohlanadi [2].

Temir organizmda gemoglobin sintezi, hujayra nafas olishi va ferment tizimlari faoliyatida muhim rol o’ynaydi. Uning yetishmovchiligi nafaqat umumiy somatik holatni, balki reproduktiv tizim funksiyasini ham buzadi [3]. So’nggi yillarda TTAning bepushtlik, homila rivojlanishining kechikishi, muddatidan oldin tug’ruq va perinatal asoratlarga ta’siri bo’yicha ko’plab ilmiy tadqiqotlar o’tkazilgan.

Shu munosabat bilan ayollarda temir tanqisligi anemiyasining reproduktiv salomatlikka ta’sirini kompleks o’rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Metodologiya

Mazkur tezisda tizimli adabiyotlar tahlili usuli qo’llanildi. 2010–2023-yillarda chop etilgan Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (WHO), UNICEF, xalqaro akusherlik va ginekologiya jamiyatlari hamda klinik tadqiqotlar natijalari o’rganildi.

Tahlil quyidagi mezonlar asosida olib borildi:

- reproduktiv yoshdagi ayollarda TTA tarqalishi;
- gemoglobin va ferritin ko’rsatkichlari;
- hayz sikli buzilishlari bilan bog’liqlik;
- bepushtlik va ovulyatsiya ko’rsatkichlari;
- homiladorlik va perinatal natijalar.

Ma’lumotlar PubMed, WHO hisobotlari va klinik kuzatuv tadqiqotlaridan olingan ishonchli manbalar asosida umumlashtirildi.

Natijalar

Tahlil qilingan manbalarga ko’ra, reproduktiv yoshdagi ayollarda anemiya tarqalishi ayrim hududlarda 35–40 % gacha yetadi [1]. WHO mezonlariga ko’ra, ayollarda gemoglobin darajasi 120 g/l dan past bo’lsa anemiya deb baholanadi [2].

Ilmiy tadqiqotlar quyidagi asosiy natijalarni ko’rsatdi:

- TTA bilan og’rigan ayollarda oligomenoreya va amenoreya chastotasi sog’lom ayollarga nisbatan yuqori kuzatilgan [4].
- Ferritin darajasi past bo’lgan ayollarda ovulyator sikllar soni kamayishi aniqlangan [5].
- O’rtacha va og’ir anemiya homiladorlikda muddatidan oldin tug’ruq xavfini 1,5–2 baravar oshiradi [6].
- Gemoglobin <110 g/l bo’lgan homiladorlarda kam vaznli chaqaloq tug’ilish ehtimoli sezilarli yuqori [7].
- TTA bilan kechuvchi homiladorlikda preeklampsiya va tug’ruqdan keyingi qon ketish xavfi ortadi [8].

Shuningdek, ayrim klinik kuzatuvlarda temir preparatlari bilan davolash ovulyatsiya tiklanishi va hayz siklining normallashtirishiga ijobiy ta’sir ko’rsatgani qayd etilgan [9].

Tahlil va muhokama

Temir tanqisligi anemiyasining reproduktiv salomatlikka ta'siri ko'p omilli va murakkab patogenezga ega. Avvalo, temir gemoglobin tarkibiy qismi sifatida to'qimalarga kislorod yetkazib berishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. TTA sharoitida to'qima gipoksiyasi rivojlanadi, bu esa tuxumdonlar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [3].

Hayz sikliga ta'siri.

Temir tanqisligi gipotalamo-gipofizar-tuxumdon o'qi faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Tadqiqotlarda og'ir anemiya fonida gonadotrop gormonlar sekretsiyasi pasayishi kuzatilgan [4]. Natijada anovulyatsiya, oligomenoreya yoki amenoreya rivojlanishi ehtimoli ortadi. Biroq ayrim holatlarda aksincha, ko'p qon ketish bilan kechuvchi menoragiya ham TTAni chuqurlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin. Bu holat “yopiq patologik doira”ni shakllantiradi.

Bepushtlik bilan bog'liqlik.

So'nggi metaanalizlarda ferritin darajasi past ayollarda homilador bo'lish ehtimoli sezilarli kamayishi ko'rsatilgan [5]. Temir yetishmovchiligi follikul yetilishiga salbiy ta'sir qilib, ovulyatsiya chastotasini kamaytiradi. Bundan tashqari, endometriyning proliferativ fazasi ham temirga bog'liq ferment tizimlari orqali boshqariladi. Shu sababli implantatsiya jarayoni ham buzilishi mumkin.

Homiladorlikka ta'siri.

Homiladorlik davrida temirga ehtiyoj keskin ortadi (taxminan 1000 mg gacha) [6]. Agar ayol homiladorlikka temir zaxiralari kamaygan holda kirsa, anemiya tez rivojlanadi. Epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gemoglobin darajasi past homiladorlarda:

- muddatidan oldin tug'ruq,
 - homila rivojlanishining kechikishi,
 - kam vaznli chaqaloq tug'ilishi
- ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi [7].

Temir yetishmovchiligi platsentar qon aylanishini ham buzadi. Gipoksik sharoitda platsenta angiogenez jarayoni izdan chiqadi, bu esa fetoplasentar yetishmovchilikka olib kelishi mumkin [8].

Onalar salomatligiga ta'siri.

TTA tug'ruq jarayonida ham xavf omili hisoblanadi. Gemoglobin past bo'lgan ayollarda tug'ruqdan keyingi qon ketish og'ir kechadi va transfuzion yordamga ehtiyoj ko'proq uchraydi [8]. WHO ma'lumotlariga ko'ra, og'ir anemiya onalar o'limi xavfini oshiruvchi muhim omillardan biridir [1].

Profilaktika va davolash masalalari.

Ko'plab klinik tadqiqotlar temir preparatlari profilaktik qabul qilinganda homiladorlik natijalari yaxshilanishini ko'rsatgan [9]. WHO homilador ayollarga kuniga 30–60 mg elementar temir profilaktikasini tavsiya etadi [2]. Biroq amaliyotda preparatlarni qabul qilishga rioya qilish darajasi pastligi muammo bo'lib qolmoqda.

Hududiy xususiyatlar.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda ham reproduktiv yoshdagi ayollarda temir tanqisligi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda [10]. Bu holat ovqatlanish ratsionining yetarli muvozanatlanmagani, tez-tez tug'ruqlar va tibbiy ko'riklarning yetarli emasligi bilan bog'liq.

Umuman olganda, mavjud ilmiy dalillar TTA reproduktiv salomatlikning deyarli barcha bosqichlariga — hayz funksiyasidan tortib perinatal natijalargacha — salbiy ta’sir ko’rsatishini tasdiqlaydi.

Xulosa

Temir tanqisligi anemiyasi reproduktiv yoshdagi ayollar orasida keng tarqalgan bo’lib, reproduktiv salomatlikka sezilarli salbiy ta’sir ko’rsatadi. Ilmiy ma’lumotlar TTA hayz sikli buzilishlari, ovulyatsiya pasayishi, bepustlik xavfi ortishi, homiladorlik asoratlari va noxush perinatal natijalar bilan bog’liqligini ko’rsatadi.

Temir yetishmovchiligini erta aniqlash, reproduktiv yoshdagi ayollarni skrinigdan o’tkazish, ratsional ovqatlanish va temir preparatlari profilaktikasi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, homiladorlikni rejalashtirish bosqichida temir zaxiralarini baholash reproduktiv natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Kelgusida hududiy epidemiologik tadqiqotlarni kengaytirish va profilaktik dasturlarni takomillashtirish ayollar salomatligini mustahkamlashda muhim yo’nalish bo’lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. *Global prevalence of anaemia in women*. Geneva: WHO, 2015. – p. 12–18.
2. World Health Organization. *Guideline: Daily iron supplementation in adult women and adolescents*. Geneva, 2016. – p. 7–15.
3. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*. 2015;372(19):1832–1843. – p. 1834–1838.
4. Kim J.Y., et al. Iron deficiency and menstrual abnormalities in reproductive-aged women. *Obstetrics & Gynecology Science*. 2017;60(3):261–268. – p. 263–265.
5. Santi A., et al. Ferritin levels and female fertility: a systematic review. *Human Reproduction*. 2018;33(8):1540–1549. – p. 1543–1546.
6. Means R.T. Iron deficiency and iron deficiency anemia: implications in pregnancy. *Hematology*. 2020;25(1):13–19. – p. 15–17.
7. Rahman M.M., et al. Maternal anemia and low birth weight. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2016;16:135. – p. 4–7.
8. Milman N. Iron deficiency and anemia in pregnant women. *Annals of Hematology*. 2011;90(11):1247–1253. – p. 1249–1251.
9. Peña-Rosas J.P., et al. Daily oral iron supplementation during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2015;(7). – p. 6–12.
10. UNICEF. *Nutrition status of women in Central Asia*. New York, 2019. – p. 22–27.
11. ACOG Practice Bulletin. Anemia in pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*. 2021;138(2):e55–e64. – p. e57–e60.
12. Stevens G.A., et al. Global, regional, and national trends in hemoglobin concentration. *The Lancet Global Health*. 2013;1(1):e16–e25. – p. e20–e23.